

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ENTRE O LAZER E O DEVER: HIPERVIGILÂNCIA, TOMADA DE DECISÃO E USO DA FORÇA LETAL EM UM ESTUDO DE CASO COM POLICIAL FORA DE SERVIÇO

ENTRE EL OCIO Y EL DEBER: HIPERVIGILANCIA, TOMA DE DECISIONES Y USO DE LA FUERZA LETAL EN UN ESTUDIO DE CASO CON UN POLICÍA FUERA DE SERVICIO

BETWEEN LEISURE AND DUTY: HYPERVIGILANCE, DECISION-MAKING, AND THE USE OF LETHAL FORCE IN A CASE STUDY OF AN OFF-DUTY POLICE OFFICER

DOI: 10.5281/zenodo.19500141

Wedson Leal dos Santos¹

Anilton Silva de Sousa²

Karen Kristine Rosário dos Santos Dias³

Katiane Natalia Loura Mota⁴

RESUMO

A atividade policial é marcada por um estado de alerta constante que transcende o horário de serviço, fenômeno conhecido como hipervigilância. Este artigo analisa os impactos psicossociais e os processos de tomada de decisão envolvidos na atuação de um policial militar fora de serviço em um evento crítico com uso da força letal. Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso único, de natureza qualitativa e caráter exploratório-descritivo, fundamentado na perspectiva de Robert Yin e complementado pela autoetnografia analítica conforme proposta por Anderson (2006). O referencial teórico integra conceitos

1 Pós graduado em Gestão estratégica em Saúde Pública (FOCUS). ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-6535-2669> - E-mail: wedsonleal2013@gmail.com

2 Tecnólogo em Gestão Ambiental. E-mail: aniltontuc.silva@gmail.com

3 Pós-Graduada em Análise Comportamental Aplicada - ABA. E-mail: kkrsdias@gmail.com

4 Graduada de Psicologia e Terapia Ocupacional. E-mail: kati7mota@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de hipervigilância, o modelo de processamento dual de Daniel Kahneman, a Teoria da Decisão Reconhecida de Gary Klein e protocolos internacionais de uso da força. A análise do caso revela que a intervenção letal, ocorrida em um ambiente de lazer, foi viabilizada por uma prontidão biológica pré-existente (a "farda invisível"), em que a tomada de decisão ocorreu via Sistema 1 (rápido e intuitivo), fundamentada no reconhecimento de padrões operacionais. Os resultados demonstram que, embora a resposta técnica tenha sido eficaz e amparada legalmente, houve significativa lacuna institucional no período pós-evento. A ausência de protocolos de acolhimento psicológico imediato e de estratégias de debriefing evidencia a vulnerabilidade do agente diante do estresse pós-evento secundário. Conclui-se que é imperativa a implementação de políticas públicas de saúde mental que reconheçam a especificidade das intervenções em período de folga, migrando de um modelo de gestão puramente cartorial para um modelo de suporte biopsicossocial. O estudo declara explicitamente o conflito de interesse decorrente da identidade entre autor e sujeito da pesquisa, adotando estratégias metodológicas de reflexividade crítica para seu gerenciamento.

Palavras-chave: Psicologia Policial. Hipervigilância. Tomada de Decisão. Uso da Força Letal. Saúde Mental. Autoetnografia Analítica.

RESUMEN

La actividad policial está marcada por un estado de alerta constante que trasciende el horario de servicio, fenómeno conocido como hipervigilancia. Este artículo analiza los impactos psicosociales y los procesos de toma de decisiones involucrados en la actuación de un policía militar fuera de servicio en un evento crítico con uso de la fuerza letal. Metodológicamente, se trata de un estudio de caso único, de naturaleza cualitativa y carácter exploratorio-descriptivo, fundamentado en la perspectiva de Robert Yin y complementado por la autoetnografía analítica según Anderson (2006). El marco teórico integra conceptos de hipervigilancia, el modelo de procesamiento dual de Daniel Kahneman, la Teoría de la Decisión Reconocida de Gary Klein y protocolos internacionales de uso de la fuerza. El análisis del caso revela que la intervención letal fue posibilitada por una preparación biológica preexistente (el "uniforme invisible"). Se concluye que es imperativa la implementación de políticas de salud mental y el estudio declara explícitamente el conflicto de interés derivado de la identidad entre autor y sujeto de investigación.

Palabras clave: Psicología Policial. Hipervigilancia. Toma de Decisiones. Uso de la Fuerza Letal. Salud Mental. Autoetnografía Analítica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ABSTRACT

Police activity is characterized by a state of constant alertness that transcends duty hours, a phenomenon known as hypervigilance. This article analyzes the psychosocial impacts and decision-making processes involved in the performance of an off-duty military police officer during a critical event involving the use of lethal force. Methodologically, this is a single case study, qualitative in nature and exploratory-descriptive, grounded in Robert Yin's perspective and complemented by analytical autoethnography as proposed by Anderson (2006). The theoretical framework integrates concepts of hypervigilance, Daniel Kahneman's dual-process model, Gary Klein's Recognition-Primed Decision Theory, and international protocols for the use of force. The case analysis reveals that the lethal intervention, occurring in a leisure environment, was enabled by a pre-existing biological readiness (the "invisible uniform"), where decision-making occurred via System 1 (fast and intuitive) based on the recognition of operational patterns. The results demonstrate that, although the technical response was effective and legally supported, there was a significant institutional gap in the post-event period. The absence of immediate psychological support protocols and debriefing strategies highlights the agent's vulnerability to secondary post-event stress. It is concluded that the implementation of public mental health policies that recognize the specificity of off-duty interventions is imperative. The study explicitly declares the conflict of interest arising from the identity between author and research subject, adopting methodological strategies of critical reflexivity for its management.

Keywords: Police Psychology. Hypervigilance. Decision Making. Use of Lethal Force. Mental Health. Analytical Autoethnography.

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE E POSICIONALIDADE DO PESQUISADOR

O presente artigo configura uma situação metodológica singular e que requer declaração explícita: o autor é simultaneamente pesquisador e sujeito da pesquisa, tendo sido o policial militar diretamente envolvido no evento crítico aqui analisado. Tal condição constitui um conflito de interesse direto que, longe de ser ocultado, é assumido como elemento metodológico estruturante desta investigação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa escolha epistemológica encontra respaldo na tradição da autoetnografia analítica, conforme proposta por Anderson (2006), que distingue a autoetnografia meramente evocativa centrada na experiência subjetiva como fim em si da autoetnografia analítica, orientada à produção de conhecimento teórico a partir da experiência do pesquisador. Nessa perspectiva, o envolvimento pessoal não invalida a pesquisa; ao contrário, quando acompanhado de rigor reflexivo, constitui uma vantagem epistemológica ao oferecer acesso privilegiado a dimensões fenomenológicas que pesquisadores externos dificilmente alcançariam (ANDERSON, 2006; ELLIS; ADAMS; BOCHNER, 2011).

Para gerenciar os riscos de viés inerentes a essa posição, foram adotadas as seguintes estratégias: (a) triangulação sistemática entre o relato empírico e a literatura científica especializada; (b) utilização de documentação oficial da ocorrência (boletim de ocorrência e documentos correlatos) como âncora factual independente do relato subjetivo; (c) adoção de postura reflexiva crítica que inclui a consideração explícita de interpretações alternativas dos eventos; e (d) distinção clara entre os dados factuais documentados e as inferências analíticas do autor.

O leitor deve ter ciência dessas condições ao avaliar os achados e conclusões do estudo, reconhecendo tanto suas contribuições quanto suas limitações.

1. INTRODUÇÃO

A atividade policial é amplamente reconhecida como uma das profissões de maior desgaste psíquico e exposição ao risco, especialmente em contextos urbanos marcados por elevados índices de violência. Estudos indicam que policiais estão frequentemente submetidos a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

condições de trabalho que envolvem imprevisibilidade e pressão constante, fatores diretamente associados a níveis elevados de estresse ocupacional e sofrimento psíquico (VIOLANTI *et al.*, 2017; McCREARY; THOMPSON, 2006).

No contexto brasileiro, essa realidade é ainda mais complexa, considerando as especificidades da segurança pública e a elevada demanda por intervenções em situações críticas. A fronteira entre a vida privada e o dever funcional do policial militar tende a tornar-se difusa, uma vez que o agente, mesmo fora de serviço, permanece psicologicamente condicionado a responder a situações de risco. Esse fenômeno pode ser compreendido à luz do conceito de hipervigilância, caracterizado por um estado contínuo de alerta e monitoramento do ambiente, frequentemente observado em profissionais expostos a ameaças recorrentes (ANDERSEN *et al.*, 2015).

A hipervigilância, embora funcione como mecanismo adaptativo essencial à sobrevivência em contextos de alta periculosidade, pode acarretar impactos significativos à saúde mental, especialmente quando mantida de forma prolongada. Em situações nas quais eventos críticos ocorrem durante períodos de lazer como intervenções com uso da força letal em legítima defesa de terceiros, o processo de tomada de decisão é submetido a níveis extremos de estresse, exigindo respostas rápidas e muitas vezes intuitivas. De acordo com Kahneman (2012), em contextos de alta pressão predominam sistemas cognitivos automáticos, nos quais decisões são tomadas em frações de segundo com base em experiências prévias e padrões internalizados.

A revisão da literatura sobre o tema revela um campo em desenvolvimento, mas ainda com lacunas relevantes. Estudos como os de Stoughton (2014) e Fyfe (1988) abordam o processo decisório no uso da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

força policial, enquanto pesquisas de Klinger (2004) investigam as respostas psicológicas de policiais após confrontos armados. No contexto brasileiro, trabalhos como os de Muniz e Proença Júnior (2007) discutem os marcos legais e operacionais da atividade policial, e estudos de Minayo, Souza e Constantino (2008) abordam a saúde mental de policiais militares. Contudo, a maior parte da literatura concentra-se na atuação em serviço, havendo lacuna relevante quanto às implicações psicossociais de intervenções ocorridas no contexto da vida civil do agente especialmente quando o próprio pesquisador vivenciou o evento.

Nesse sentido, torna-se pertinente questionar: quais são os impactos psicossociais e os processos cognitivos envolvidos na tomada de decisão de um policial militar fora de serviço diante de um evento crítico com uso da força letal?

O presente estudo tem como objetivo analisar os processos de tomada de decisão sob estresse e os impactos psicossociais decorrentes da atuação de um policial militar fora de serviço em um evento crítico com uso da força letal, à luz de referenciais da psicologia cognitiva e da saúde mental. Especificamente, busca-se: descrever o fenômeno da hipervigilância no contexto do lazer; examinar os critérios de uso da força aplicados em situação de estresse agudo; e refletir sobre a importância do suporte institucional no período posterior a eventos potencialmente traumáticos.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Hipervigilância e o Ciclo Biológico do Policial

O conceito de hipervigilância, no contexto da atividade policial, refere-se a um estado de prontidão biológica e psicológica elevado,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

essencial para a identificação precoce de ameaças em ambientes caracterizados por incerteza e risco. De acordo com Gilmartin (2002), esse estado não se configura apenas como uma escolha consciente, mas como uma resposta adaptativa do sistema nervoso autônomo. O policial, condicionado pelo treinamento e pela rotina operacional, desenvolve uma percepção ambiental ampliada, orientada à detecção contínua de estímulos atípicos que possam representar perigo iminente.

Tal estado de alerta é sustentado predominantemente pela ativação do sistema nervoso simpático, responsável por preparar o organismo para respostas de luta ou fuga, promovendo alterações fisiológicas como aumento da frequência cardíaca, intensificação da acuidade sensorial e aceleração dos reflexos. Conforme descrito por Gilmartin (2002), esse processo integra o denominado "ciclo da hipervigilância", no qual, durante períodos de atuação operacional ou exposição a potenciais ameaças, o indivíduo experimenta níveis elevados de ativação psicofisiológica.

Andersen *et al.* (2015) destacam que a exposição crônica a eventos críticos pode promover adaptações neuropsicológicas que levam o indivíduo a interpretar estímulos neutros como potencialmente ameaçadores, contribuindo para a compreensão de comportamentos frequentemente observados em policiais fora de serviço. Pesquisas recentes de Andersen e Gustafsberg (2016) demonstraram que intervenções de treinamento específicas podem modular essa resposta hipervigilante, sugerindo que o ciclo não é irreversível, mas maleável por meio de práticas de regulação psicofisiológica.

Nesse contexto, a hipervigilância pode ser compreendida como uma espécie de "farda invisível": mantém o policial em estado contínuo de prontidão mesmo fora do exercício formal de suas funções. Quando um evento crítico ocorre durante o período de folga, o agente não parte de um

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

estado basal, mas de um nível elevado de ativação fisiológica e cognitiva, o que favorece respostas rápidas e orientadas à proteção de terceiros. Tal condição, embora funcional em cenários de risco, suscita implicações relevantes tanto para os processos de tomada de decisão quanto para a saúde mental do profissional (GILMARTIN, 2002; VIOLANTI, 2014).

2.2 Tomada de Decisão sob Estresse e Resposta Cognitiva

A tomada de decisão em situações críticas não se configura como um processo estritamente linear ou deliberativo, mas ocorre sob condições marcadas por incerteza, restrição temporal e potencial ameaça à vida. Para compreender esse processo, a literatura recorre ao modelo de processamento dual proposto por Daniel Kahneman (2012).

Segundo esse modelo, o funcionamento cognitivo humano pode ser compreendido a partir de dois sistemas distintos: o Sistema 1, caracterizado por respostas rápidas, automáticas e baseadas em associações; e o Sistema 2, associado a processos mais lentos, analíticos e deliberativos. Em situações de crise, especialmente quando há risco iminente à vida, o custo cognitivo e temporal necessário para o acionamento do Sistema 2 torna-se incompatível com a urgência da resposta. O comportamento do agente tende, assim, a ser predominantemente orientado pelo Sistema 1, que opera por meio de heurísticas atalhos cognitivos construídos a partir do treinamento e da experiência acumulada (KAHNEMAN, 2012).

Complementarmente, Gary Klein (1998) propôs a Teoria da Decisão Reconhecida (Recognition-Primed Decision RPD), segundo a qual indivíduos experientes em ambientes de alta pressão não realizam comparações extensivas entre alternativas, mas identificam rapidamente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

a situação como semelhante a experiências anteriores e executam a resposta considerada mais adequada com base nesse repertório. Pesquisas recentes de Hough e Tangen (2020) sobre tomada de decisão policial confirmam a validade do modelo RPD em contextos operacionais, indicando que policiais com maior experiência demonstram latência decisória reduzida precisamente porque recorrem ao reconhecimento de padrões.

Adicionalmente, o estresse agudo exerce influência significativa sobre os processos perceptivos. Estudos conduzidos por Artwohl (2002) com policiais envolvidos em confrontos armados descrevem fenômenos como a exclusão auditiva e a visão em túnel, nos quais há restrição do campo atencional voltada prioritariamente à fonte da ameaça. Tais alterações estão associadas à liberação de catecolaminas adrenalina e noradrenalina que promovem respostas fisiológicas voltadas à sobrevivência, ainda que em detrimento da captação de estímulos periféricos.

2.3 Uso da Força: Legalidade, Proporcionalidade e Legítima Defesa

O uso da força por agentes de segurança pública, inclusive em períodos de folga, não se configura como um ato discricionário irrestrito, mas como uma resposta técnica condicionada a parâmetros jurídicos e doutrinários bem estabelecidos. No ordenamento jurídico brasileiro, essa atuação encontra respaldo no Código Penal Brasileiro (art. 23 e 25), que prevê a legítima defesa como causa de exclusão de ilicitude quando o agente utiliza, de forma moderada, os meios necessários para repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para além da esfera normativa nacional, a atuação policial é orientada pelos Princípios Básicos sobre o Uso da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1990. Tais princípios estabelecem que o emprego de armas de fogo deve ser compreendido como medida de último recurso, admissível apenas quando outros meios se mostrarem ineficazes ou insuficientes para garantir a proteção da vida (ONU, 1990).

No plano operacional, a decisão pelo uso da força letal deve observar rigorosamente os princípios da necessidade e da proporcionalidade. A necessidade se configura quando não há alternativas eficazes para interromper a agressão, especialmente quando há risco concreto e imediato à vida. A proporcionalidade refere-se à adequação da intensidade da resposta em relação à gravidade da ameaça, não exigindo equivalência de meios, mas a utilização do mínimo de força suficiente para neutralizar o risco. Conforme destaca Rovere (2012), a proporcionalidade deve ser compreendida como critério de contenção da intervenção estatal, orientado à preservação da vida e à minimização de danos colaterais.

Nesse contexto, a atuação do policial fora de serviço pode ser compreendida à luz do estrito cumprimento do dever legal, especialmente em situações de flagrante delito que envolvam ameaça iminente a terceiros. Tal exigência reforça a importância da internalização dos protocolos de uso da força, de modo que possam ser aplicados de forma proporcional e fundamentada mesmo em cenários marcados por elevada pressão e imprevisibilidade (ROVERE, 2012; BRASIL, 1940).

2.4 Impactos Psicossociais e o Rescaldo do Evento Crítico

A conclusão de uma intervenção com uso da força letal não representa o encerramento do evento para o policial, ao contrário, marca o início de um processo complexo de elaboração psicológica e readaptação psicossocial. Na literatura, tais ocorrências são classificadas como incidentes críticos, definidos como eventos súbitos e de elevada intensidade que excedem a capacidade habitual de enfrentamento do indivíduo (MITCHELL; EVERLY, 1996).

No período imediatamente subsequente à intervenção, observa-se a ocorrência de uma resposta neuroendócrina aguda, caracterizada pela redução dos níveis de ativação fisiológica após o pico adrenérgico. Essa transição pode ser acompanhada por manifestações como desorientação, fadiga intensa, hipervigilância residual e reações emocionais diversas. Segundo Violanti (2014), o risco de desenvolvimento de quadros relacionados ao trauma aumenta significativamente quando o agente percebe baixo controle sobre a situação vivenciada ou quando o evento ocorre em contextos não operacionais.

No que se refere ao Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), os critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM-5 (APA, 2013) incluem: exposição a evento traumático envolvendo ameaça real ou percebida de morte, presença de sintomas intrusivos, esquiva persistente de estímulos associados ao trauma, alterações negativas na cognição e no humor e hiperexcitação fisiológica. Estudos indicam que policiais envolvidos em confrontos letais apresentam prevalência de TEPT significativamente superior à população geral, variando entre 7% e 19% a depender das características do evento e do suporte institucional subsequente (WEISS *et al.*, 2010).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Para além das respostas biológicas, destacam-se os impactos psicossociais decorrentes do evento crítico. O policial pode ser submetido a processos de avaliação jurídica, administrativa e social subsequentes fenômeno descrito por Klinger (2004) e outros autores como "segundo assalto" ou "segunda vitimização institucional". Esse processo pode intensificar o estresse pós-evento, especialmente quando associado à percepção de isolamento ou à ausência de suporte adequado (LIPP, 2003; VIOLANTI, 2014).

Nesse sentido, o suporte psicossocial institucional assume papel relevante. A ausência de estratégias estruturadas de debriefing psicológico ou de acompanhamento clínico especializado após eventos críticos pode contribuir para a intensificação do sofrimento psíquico e para o desenvolvimento de quadros como esgotamento profissional e adoecimento mental crônico. Pesquisas recentes de Carleton *et al.* (2018) com policiais canadenses demonstraram que a disponibilidade percebida de suporte institucional foi o preditor mais robusto de resiliência psicológica pós-evento, superando inclusive variáveis individuais como histórico de exposição a trauma (MITCHELL; EVERLY, 1996; LIPP, 2003).

2.5 Autoetnografia Analítica como Estratégia Metodológica

A autoetnografia analítica, conforme sistematizada por Anderson (2006), distingue-se da autoetnografia evocativa por seu compromisso explícito com a teoria social e com a produção de conhecimento generalizável a partir da experiência do pesquisador. Nessa abordagem, o pesquisador não é apenas o narrador de sua experiência, mas um analista que utiliza essa experiência como dado empírico primário, sujeito ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

mesmo rigor interpretativo aplicado a qualquer outro material de pesquisa qualitativa.

Ellis, Adams e Bochner (2011) argumentam que a autoetnografia, quando conduzida com transparência sobre a posição do pesquisador e com triangulação sistemática, pode produzir conhecimento cientificamente válido e, em alguns casos, único especialmente em fenômenos que envolvem processos internos de alta intensidade emocional e cognitiva, como os investigados no presente estudo. A exigência fundamental é que o pesquisador mantenha postura crítica em relação às próprias interpretações, considerando ativamente hipóteses alternativas e limitações de seu ponto de vista privilegiado.

3. METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa de natureza qualitativa, adotando dois suportes metodológicos complementares: o método de estudo de caso único, de caráter exploratório e descritivo, fundamentado em Robert Yin (2015); e a autoetnografia analítica, conforme proposta por Anderson (2006). A combinação dessas abordagens justifica-se pela natureza singular do fenômeno investigado e pela posição dual do autor como pesquisador e participante.

3.1 Delineamento do Método

A opção pelo estudo de caso único justifica-se por sua natureza reveladora e crítica. De acordo com Yin (2015), esse tipo de delineamento é indicado quando o caso investigado permite acessar fenômenos raros ou pouco explorados na literatura, bem como quando possibilita a observação

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

detalhada de processos complexos em situações reais. A ocorrência de uma intervenção com uso da força letal fora do serviço formal, vivenciada e posteriormente analisada pelo próprio profissional, atende a esses critérios.

A dimensão autoetnográfica fundamenta-se em Anderson (2006), que propõe cinco características centrais da autoetnografia analítica:

- (1) pertencimento completo do pesquisador ao grupo estudado
- (2) visibilidade analítica do eu
- (3) comprometimento com a teoria analítica
- (4) engajamento com membros além de si mesmo
- (5) comprometimento com o discurso analítico.

O presente estudo atende às características 1, 2, 3 e 5 de forma plena, reconhecendo como limitação o atendimento parcial à característica 4, dado o foco em caso único.

3.2 Coleta de Dados e Protocolo

A coleta de dados foi realizada por meio de três fontes: (a) registro documental oficial da ocorrência, incluindo o Boletim de Ocorrência nº identificação suprimida para anonimização/2022, lavrado pela Polícia Civil do município de Parauapebas-PA, e documentos correlatos relativos à ocorrência de 03 de agosto de 2022; (b) memória episódica do autor, utilizada como fonte qualitativa complementar e submetida à análise reflexiva crítica; e (c) literatura científica especializada nos campos da psicologia do estresse, da tomada de decisão sob pressão e dos protocolos de uso da força.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A utilização do boletim de ocorrência como âncora documental é metodologicamente estratégica: trata-se de fonte produzida por terceiros (autoridade policial civil), de forma contemporânea ao evento e independente das interpretações do autor, o que confere a esse dado uma objetividade que contrasta e equilibra o caráter subjetivo do relato autoetnográfico.

3.3 Procedimentos de Análise

A análise dos dados foi conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo temática, articulada com princípios da reflexividade autoetnográfica. O material empírico foi organizado e segmentado em três categorias analíticas:

- (1) antecedentes, relacionados ao estado de hipervigilância
- (2) o evento crítico, correspondente ao processo de tomada de decisão sob estresse
- (3) o rescaldo, referente aos impactos psicossociais e às repercussões institucionais.

Em cada categoria, adotou-se explicitamente o exercício de considerar hipóteses interpretativas alternativas, buscando identificar possíveis distorções decorrentes da perspectiva do autor-sujeito. Esse procedimento, denominado por Anderson (2006) como "momento de dissonância reflexiva", consiste na tentativa deliberada de falsificar as próprias interpretações antes de consolidá-las como achados.

A triangulação dos dados foi realizada mediante o confronto sistemático entre: o relato empírico do autor, os dados documentais do boletim de ocorrência e os construtos teóricos da literatura especializada.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Divergências entre essas fontes foram explicitadas e discutidas, em vez de suprimidas (YIN, 2015).

3.4 Aspectos Éticos

Em conformidade com os princípios éticos que regem a pesquisa científica, todos os dados sensíveis foram submetidos a processo de anonimização. Informações que pudessem possibilitar a identificação de terceiros envolvidos na ocorrência foram suprimidas ou substituídas por iniciais ou pseudônimos, preservando-se os elementos essenciais à compreensão do fenômeno analisado.

Por se tratar de estudo baseado em relato de experiência e análise documental de ocorrência pública, sem identificação de terceiros, a pesquisa não envolveu diretamente seres humanos nos termos da Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde, sendo dispensada de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Adicionalmente, conforme declarado na seção introdutória, o conflito de interesse decorrente da identidade entre autor e sujeito da pesquisa é reconhecido e gerenciado por meio das estratégias metodológicas descritas nesta seção.

4. DESCRIÇÃO DO CASO: O EVENTO CRÍTICO

4.1 Dados Contextuais

O incidente analisado neste estudo ocorreu em 03 de agosto de 2022, por volta das 18h30min, no município de Parauapebas, estado do Pará, tendo como cenário um estabelecimento comercial do tipo lava a jato, localizado no bairro Cidade Jardim. Esses dados contextuais constam

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Polícia Civil local na data do evento.

No momento da ocorrência, o autor doravante denominado "agente" encontrava-se em período de folga, aguardando a prestação de serviço em seu veículo particular, sem fardamento ou aparato ostensivo, portando apenas armamento de uso pessoal autorizado. O local é uma área comercial de fluxo moderado, caracterizada pelo atendimento a veículos, com circulação de funcionários e clientes.

4.2 Dinâmica do Evento

Durante sua permanência no local, o agente presenciou o início de uma agressão armada direcionada contra terceiros. Um indivíduo, doravante identificado como agressor (A1), efetuou disparos de arma de fogo contra uma vítima (V1) que se encontrava no interior do estabelecimento e bem próximo do agente. A dinâmica do evento indicava uma ação coordenada, uma vez que A1 contava com o apoio de um coautor (A2), responsável pela condução de uma motocicleta, aparentemente destinada a viabilizar a evasão após a ação. Esses elementos da dinâmica foram confirmados pela instrução da ocorrência policial.

Diante de uma agressão injusta, atual e potencialmente letal contra terceiros, o agente realizou intervenção imediata com o objetivo de cessar a ameaça. Para tanto, sacou seu armamento e efetuou disparos direcionados aos agressores, buscando interromper a continuidade da agressão contra a vítima V1. Como resultado da intervenção, ambos os indivíduos foram atingidos: o coautor (A2) não resistiu aos ferimentos no

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

local, enquanto o agressor (A1) sofreu lesões que cessaram sua capacidade de continuar a agressão.

Após a contenção da ameaça, o agente adotou medidas voltadas à segurança da cena e à preservação do local, procedendo à salvaguarda dos armamentos envolvidos e acionando apoio das unidades da Polícia Militar, bem como serviços de atendimento médico de urgência, para o socorro dos feridos (V1 e A1). O tempo decorrido entre o início da agressão e o acionamento do serviço de emergência foi de aproximadamente três minutos, conforme registro no boletim de ocorrência.

Com a chegada das equipes de serviço e a estabilização da situação, o agente apresentou-se voluntariamente à autoridade policial competente, na unidade da Polícia Civil do município, onde foram entregues os armamentos relacionados à ocorrência para os devidos procedimentos legais e investigação dos fatos.

4.3 Reflexão Crítica sobre a Descrição

É necessário reconhecer explicitamente que a descrição apresentada reflete a perspectiva do agente-autor e foi organizada com base em sua memória e nos documentos oficiais disponíveis. Hipóteses alternativas que não podem ser completamente descartadas incluem, a possibilidade de que estímulos ambientais adicionais não percebidos pelo agente tenham influenciado a trajetória do evento a incerteza sobre se a intervenção foi a única alternativa disponível naquele momento específico e a limitação inerente à reconstrução retrospectiva de eventos de alta intensidade emocional, sujeitos a distorções mnêmicas documentadas na literatura (ARTWOHL, 2002).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa reflexão não visa questionar a legalidade ou a adequação técnica da intervenção aspectos analisados na próxima seção, mas sim demonstrar o compromisso com a transparência reflexiva que caracteriza a abordagem autoetnográfica analítica adotada.

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO

5.1 Antecedentes: Hipervigilância fora de serviço e a "farda invisível" no cotidiano

O caso analisado ilustra de forma consistente o conceito de ciclo de hipervigilância descrito por Gilmartin (2002). Embora o agente se encontrasse em momento de descanso, aguardando a prestação de um serviço em seu veículo, a resposta imediata aos estímulos iniciais evidencia que o organismo não se encontrava em estado pleno de repouso fisiológico. A rapidez na identificação da ameaça e na adoção de uma resposta interventiva sugere que os mecanismos de monitoramento ambiental permaneciam ativos.

Nesse contexto, a "farda invisível" pode ser compreendida como um estado contínuo de prontidão que ultrapassa os limites formais da jornada de trabalho. Tal condição pode ter contribuído para a transição imediata do papel de indivíduo em situação de lazer para o de agente interventor diante de uma ameaça concreta. Conforme apontam Andersen *et al.* (2015), a exposição recorrente a contextos de risco tende a moldar a percepção do profissional, fazendo com que ambientes cotidianos não sejam interpretados exclusivamente como espaços de segurança.

No caso em análise, o som dos disparos funcionou como estímulo crítico desencadeador de resposta, elevando rapidamente o nível de ativação psicofisiológica do agente. Esse processo evidencia a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

manutenção de um estado de vigilância basal elevado, capaz de reduzir o tempo de reação diante de eventos inesperados. Convém notar, à luz da reflexividade metodológica adotada, que não é possível afirmar com certeza se o nível de ativação pré-evento do agente correspondia ao padrão de hipervigilância descrito por Gilmartin ou se sua prontidão foi desencadeada pelos próprios disparos. A interpretação apresentada é a mais consistente com os dados disponíveis, mas permanece como inferência analítica.

5.2 Evento Crítico: Processamento cognitivo e tomada de decisão sob estresse agudo

A dinâmica do evento corrobora o modelo de processamento dual proposto por Kahneman (2012). No momento em que o agressor (A1) iniciou os disparos contra a vítima (V1), o agente dispunha de tempo extremamente limitado para qualquer tipo de deliberação analítica mais aprofundada. A decisão de intervir foi orientada por processos cognitivos rápidos, automáticos e baseados em experiências previamente consolidadas.

Tal resposta pode ser compreendida à luz da teoria RPD de Klein (1998): a percepção de uma agressão letal em andamento funcionou como elemento-chave para a ativação imediata de um repertório de resposta orientado à interrupção da ameaça. A conformidade com o modelo RPD é reforçada pela ausência de hesitação relatada pelo agente e pela execução sequencial de ações, intervenção, preservação da cena, acionamento de emergências e apresentação à autoridade que seguem um padrão de procedimento operacional padrão internamente consolidado.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Adicionalmente, deve-se considerar a influência do estresse agudo sobre os processos perceptivos. A resposta apresentada no caso sugere que o treinamento institucional e a experiência prévia atuaram como fatores moduladores, permitindo a execução de uma ação coordenada mesmo sob elevada pressão psicofisiológica (ARTWOHL, 2002). Contudo, reconhece-se que não é possível, retrospectivamente, verificar se houve ou não fenômenos de distorção perceptiva como exclusão auditiva ou visão em túnel o agente não os relatou, mas a literatura indica que tais fenômenos frequentemente não são percebidos conscientemente durante o evento.

5.3 Uso da Força Letal e Eficácia Operacional

A análise técnica da intervenção evidencia aderência consistente aos princípios da necessidade e da proporcionalidade, conforme estabelecido em diretrizes internacionais (ONU, 1990). Em um cenário caracterizado por agressão armada em curso, com risco iminente à vida de terceiros, o uso da força letal configurou-se como medida adequada para a interrupção da ameaça e proteção da vítima (V1).

Conforme destaca Rovere (2012), a avaliação da eficácia do uso da força não se limita ao momento da neutralização da agressão, mas abrange também a gestão das ações subsequentes ao confronto. Nesse sentido, a conduta adotada pelo agente após a intervenção incluindo a preservação do local, a salvaguarda dos armamentos, o acionamento imediato de serviços de emergência e a apresentação voluntária à autoridade policial sugere a manutenção do controle cognitivo mesmo sob estresse agudo.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

É necessário, contudo, ponderar que a avaliação de proporcionalidade e necessidade realizada nesta análise é fundamentalmente retrospectiva e realizada pelo próprio agente envolvido. A determinação definitiva da legalidade da intervenção é de competência exclusiva das autoridades judiciais competentes, tendo o processo legal seguido seu curso regular conforme os registros documentais disponíveis.

5.4 Rescaldo: Impactos Psicossociais e Lacunas no Suporte Pós-Evento

Embora a intervenção analisada apresente consistência técnica do ponto de vista operacional, seus desdobramentos psicossociais evidenciam a complexidade do período subsequente a eventos críticos. De acordo com Mitchell e Everly (1996), o pós-evento imediato é marcado por elevada vulnerabilidade psíquica, especialmente após ocorrências que envolvem risco à vida ou desfechos letais.

No caso em análise, a transição direta entre a cena da ocorrência e os procedimentos formais de natureza investigativa, sem a presença de mecanismos estruturados de acolhimento psicológico, pode ser compreendida à luz do fenômeno de "segunda vitimização institucional" (KLINGER, 2004). Tal processo refere-se ao conjunto de pressões institucionais, jurídicas e sociais que incidem sobre o profissional após o evento crítico, podendo intensificar o estresse e dificultar a elaboração emocional da experiência.

A ausência de estratégias estruturadas de debriefing de estresse em incidentes críticos pode contribuir para a sobrecarga emocional do agente, que passa a depender predominantemente de seus próprios recursos de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

enfrentamento (LIPP, 2003). Conforme apontado por Violanti (2014), a percepção de suporte institucional limitado está associada a maiores níveis de estresse ocupacional e a risco ampliado para o desenvolvimento de TEPT e outros transtornos relacionados ao trauma.

Do ponto de vista autoetnográfico, o autor reconhece que a experiência pós-evento foi caracterizada por um período de processamento emocional sem suporte institucional estruturado, dependente de recursos pessoais de resiliência e de suporte informal de pares. A ausência de debriefing formal não resultou, neste caso específico, no desenvolvimento de sintomatologia clínica identificável o que, porém, não invalida os comentários sobre a ausência de protocolos institucionais, dado que o mesmo cenário pode produzir resultados adversos em outros profissionais com diferentes recursos pessoais de enfrentamento.

6. LIMITAÇÕES DO ESTUDO

Este estudo apresenta limitações que devem ser explicitamente reconhecidas, além das já discutidas ao longo da análise.

A limitação mais fundamental é o conflito de interesse estrutural decorrente da identidade entre pesquisador e sujeito da pesquisa, gerenciado mas não completamente eliminado pelas estratégias metodológicas adotadas. O viés de confirmação a tendência a interpretar os eventos de forma favorável à própria conduta é inerente a essa configuração e não pode ser completamente neutralizado por reflexividade declarativa.

Adicionalmente, o delineamento de estudo de caso único implica impossibilidade de generalização estatística dos achados. O caso pode contribuir para a elaboração teórica, generalização analítica e para a

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

formulação de hipóteses a serem testadas em estudos com amostras maiores, mas não permite afirmações sobre prevalência ou representatividade.

A utilização da memória episódica como fonte de dados primária está sujeita a distorções documentadas pela psicologia cognitiva, incluindo a reconfiguração retrospectiva de memórias em função de conhecimentos adquiridos após o evento (ARTWOHL, 2002). A âncora documental do boletim de ocorrência mitiga, mas não elimina, essa limitação.

Finalmente, a ausência de múltiplas fontes independentes de verificação empírica como entrevistas com outros policiais, testemunhas ou especialistas constitui uma limitação relevante que estudos futuros deveriam superar por meio de projetos metodológicos mais robustos.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo de caso autoetnográfico possibilitou a análise da complexidade inerente à atividade policial, evidenciando que a fronteira entre o dever funcional e a vida privada do agente mostra-se significativamente tênue. O fenômeno da "farda invisível", representado pelo estado contínuo de hipervigilância, revelou-se um fator relevante para a preservação da vida em um cenário crítico, contribuindo para uma resposta rápida e tecnicamente orientada, mesmo em contexto de folga.

A análise da tomada de decisão sob estresse agudo indicou que a eficácia operacional observada está associada à predominância de processos cognitivos rápidos, sustentados por treinamento prévio e padrões internalizados um resultado consistente tanto com o modelo de Kahneman (2012) quanto com a teoria RPD de Klein (1998). Esses achados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

corroboram a importância do treinamento como modulador das respostas em situações críticas.

Simultaneamente, o estudo evidenciou lacunas no suporte institucional no período pós-evento, reforçando a necessidade de políticas estruturadas de acolhimento psicológico que reconheçam as especificidades das intervenções ocorridas fora do serviço formal. A contribuição do presente artigo para a literatura consiste, em especial, em oferecer um relato empiricamente fundamentado dessa lacuna a partir da perspectiva do próprio profissional afetado perspectiva interna que estudos baseados em dados externos dificilmente capturam.

Como implicações práticas, os achados deste estudo apontam para a relevância de:

(1) implementação de protocolos de gestão de estresse em eventos críticos, assegurando que os profissionais envolvidos tenham acesso a procedimentos estruturados de apoio psicológico no período imediatamente posterior, independentemente de o evento ter ocorrido em serviço ou em folga.

(2) fortalecimento de redes institucionais de apoio psicossocial, considerando as especificidades das experiências traumáticas associadas à atividade policial.

(3) ampliação das abordagens formativas sobre o ciclo de hipervigilância, incorporando discussões sobre seus impactos biológicos e psicológicos, bem como estratégias de manejo e prevenção em saúde mental.

Metodologicamente, este estudo contribui também ao demonstrar a viabilidade e o rigor possível na autoetnografia analítica aplicada à psicologia policial, ao mesmo tempo em que expõe suas limitações estruturais com transparência. Espera-se que os resultados apresentados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

contribuam para o desenvolvimento de práticas e políticas institucionais voltadas à valorização e ao cuidado integral do agente de segurança pública.

8. REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA). **Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5**. 5. ed. Arlington: APA, 2013.

ANDERSEN, J. P. *et al.* Applying a Real-Time Physiological Measure of Bio-Behavioral Fidelity Over Time in Police Tactical Training. **Frontiers in Psychology**, v. 6, n. 1, p. 1-11, 2015. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.01862.

ANDERSEN, J. P.; GUSTAFSBERG, H. A training method to improve police use of force decision making: A randomized controlled trial. **SAGE Open**, v. 6, n. 2, 2016. DOI: 10.1177/2158244016638708.

ANDERSON, L. **Analytic Autoethnography**. **Journal of Contemporary Ethnography**, v. 35, n. 4, p. 373-395, 2006. DOI: 10.1177/0891241605280449.

ARTWOHL, A.; CHRISTENSEN, L. W. **Deadly Force Encounters: What cops need to know to mentally and physically prepare for and survive a gunfight**. Boulder: Paladin Press, 2002.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 24 mar. 2026.

CARLETON, R. N. *et al.* Exposures to Potentially Traumatic Events Among Public Safety Personnel in Canada. **Canadian Journal of Behavioural Science**, v. 50, n. 1, p. 37-52, 2018. DOI: 10.1037/cbs0000215.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ELLIS, C.; ADAMS, T. E.; BOCHNER, A. P. Autoethnography: An Overview. **Forum: Qualitative Social Research**, v. 12, n. 1, 2011. DOI: 10.17169/fqs-12.1.1589.

FYFE, J. J. Police use of deadly force: Research and reform. **Justice Quarterly**, v. 5, n. 2, p. 165-205, 1988. DOI: 10.1080/07418828800089731.

GILMARTIN, K. M. Emotional Survival for Law Enforcement: **A Guide for Officers and Their Families**. Tucson: ES Press, 2002.

HOUGH, M.; TANGEN, J. M. Insight in naturalistic decision making. **Journal of Cognitive Psychology**, v. 32, n. 1, p. 1-17, 2020. DOI: 10.1080/20445911.2019.1704917.

KAHNEMAN, D. **Rápido e devagar: duas formas de pensar**. Tradução de Cássio de Arantes Leite. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

KLEIN, G. **Sources of Power: How People Make Decisions**. Cambridge: MIT Press, 1998. DOI: 10.7551/mitpress/6361.001.0001.

KLINGER, D. **Into the Kill Zone: A Cop's Eye View of Deadly Force**. San Francisco: Jossey-Bass, 2004.

LIPP, M. E. N. (org.). **Mecanismos neuropsicológicos do estresse: teoria e aplicações clínicas**. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.

McCREARY, D. R.; THOMPSON, M. M. Development of two policing-specific stress questionnaires: The Operational and Organizational Police Stress Questionnaires. **International Journal of Stress Management**, v. 13, n. 4, p. 494-518, 2006. DOI: 10.1037/1072-5245.13.4.494.

MINAYO, M. C. S.; SOUZA, E. R.; CONSTANTINO, P. (org.). **Missão investigar: entre o ideal e a realidade de ser policial**. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

MITCHELL, J. T.; EVERLY, G. S. **Critical Incident Stress Debriefing: An operations manual for the prevention of traumatic stress among emergency services and disaster workers.** 2. ed. Ellicott City: Chevron Publishing, 1996.

MUNIZ, J.; PROENÇA JÚNIOR, D. Da accountability seletiva à plena responsabilidade policial. In: CARUSO, H.; MUNIZ, J.; BLANCO, A. C. C. (org.). **Polícia, Estado e Sociedade: práticas e saberes latino-americanos.** Rio de Janeiro: Publit, 2007. p. 21-73.

ONU. Organização das Nações Unidas. **Princípios Básicos sobre a Utilização da Força e de Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei.** Havana, Cuba, 1990. Disponível em: <https://www.ohchr.org/pt/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>. Acesso em: 24 mar. 2026.

ROVERE, M. A. **Guia de diretrizes das Nações Unidas sobre o uso de armas menos letais na aplicação da lei.** Genebra: OHCHR, 2012.

STOUGHTON, S. W. Law enforcement's "warrior" problem. **Harvard Law Review Forum**, v. 128, p. 225-234, 2014.

VIOLANTI, J. M. **Dying for the job: Police work exposure and health.** Springfield: Charles C Thomas, 2014.

VIOLANTI, J. M. *et al.* The San Francisco Police Department: A wellness approach to police stress and trauma. **Journal of Police and Criminal Psychology**, v. 32, n. 3, p. 245-255, 2017. DOI: 10.1007/s11896-016-9214-z.

WEISS, D. S. *et al.* The prevalence of lifetime trauma and PTSD in an urban firefighter cohort. **Journal of Traumatic Stress**, v. 23, n. 1, p. 40-48, 2010. DOI: 10.1002/jts.20487.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. Tradução de Cristhianne de Moura Brochado. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Submetido em: 25/03/2026

Revisões solicitadas em: 29/03/2026

Aprovado em: 02/04/2026

Publicado em: 10/04/2026

*A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons
Atribuição (CC BY)*